

Problematika Pendidikan Kristen Di Indoensia Di Tengah Kemerostan Moral

Hendrik Legi*¹, Herdianto Sibarani²

¹Sekolah Tinggi Agama Kristen Diaspowa Wamena Papua

²Sekolah Tinggi Teologi Reformasi Wamena Papua

*Penulis Korespondensi: hendriklegi83@gmail.com

Abstract. *Christian education is faced with increasingly complex challenges in a society experiencing moral decline. This article aims to identify and analyze the problems faced in the context of Christian education and explore solutions that can be applied to overcome this moral crisis. The method used is a literature study of various literature on Christian religious education and moral education. The research results obtained are that morals in Christian religious education are an important aspect in shaping student character based on Christian principles and values. Morals in Christian education form a strong basis for Christian individuals in facing complex moral situations and making decisions in accordance with Christian principles. This approach plays a role in forming the character of ethical, responsible, and loving Christian individuals in an ever-changing modern society.*

Keywords: *moral decline, Christian education, Christian moral, student character*

Abstrak. Pendidikan Kristen dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks di tengah-tengah masyarakat yang mengalami kemerosotan moral. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis problematika yang dihadapi dalam konteks pendidikan Kristen serta mengeksplorasi solusi-solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi krisis moral ini. Metode yang digunakan adalah studi pustaka terhadap berbagai literatur tentang pendidikan agama Kristen dan pendidikan moral. Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa moral dalam pendidikan Agama Kristen adalah aspek penting dalam membentuk karakter siswa berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Kristen. Moral dalam pendidikan Agama Kristen membentuk dasar yang kuat bagi individu Kristen dalam menghadapi situasi moral yang kompleks dan mengambil keputusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama Kristen. Pendekatan ini berperan dalam membentuk karakter individu Kristen yang etis, bertanggung jawab, dan penuh kasih dalam masyarakat modern yang terus berubah.

Kata-kata Kunci: kemerosotan moral, Pendidikan Agama Kristen, moral Kristen, karakter siswa

PENDAHULUAN

Pendidikan Kristen, sebagai suatu sistem pendidikan yang didasarkan pada ajaran agama Kristen, memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan moral individu. Pendidikan ini bertujuan untuk membekali siswa dengan nilai-nilai moral dan etika Kristen yang akan membimbing mereka sepanjang kehidupan mereka. Namun, pada era modern yang dipenuhi dengan berbagai dinamika dan perubahan, pendidikan Kristen dihadapkan pada sejumlah problematika yang perlu segera diatasi agar tetap relevan dan efektif dalam menghadapi kemerosotan moral di masyarakat. Kemajuan teknologi, perubahan budaya, dan akses yang lebih besar kepada informasi dari berbagai

sumber telah membentuk lanskap moral yang semakin kompleks. Tantangan ini mengharuskan lembaga pendidikan Kristen untuk merenungkan kembali metodenya dalam mengajarkan dan menerapkan nilai-nilai Kristen (Legi 2022). Artikel ini akan membahas beberapa masalah krusial yang dihadapi pendidikan Kristen dalam mengatasi kemerosotan moral, serta memberikan usulan solusi untuk menghadapinya. Dalam dunia yang terus berubah ini, penting untuk memahami dan mengatasi berbagai masalah ini agar pendidikan Kristen tetap menjadi kekuatan yang positif dalam membentuk moral generasi mendatang.

Pendidikan Kristen memiliki peran sentral dalam membentuk karakter dan moral individu, sekaligus memberikan dasar etika yang kuat. Namun, pada era modern, kita menghadapi serangkaian tantangan yang menghambat efektivitas pendidikan Kristen dalam mengatasi kemerosotan moral di masyarakat. Artikel ini akan membahas beberapa masalah yang muncul dalam konteks ini, serta mengusulkan beberapa solusi untuk mengatasi mereka. Salah satu masalah utama dalam pendidikan Kristen adalah kesenjangan antara ajaran agama dan praktik sehari-hari (Hendrik, n.d.). Meskipun siswa telah menerima nilai-nilai Kristen di sekolah, mereka sering kesulitan mengaplikasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat disebabkan oleh budaya pop yang sering kali merayakan perilaku yang bertentangan dengan ajaran agama. Oleh karena itu, sekolah Kristen harus memastikan bahwa ajaran moral diterapkan secara konsisten dalam kurikulum dan lingkungan sekolah, sehingga siswa dapat mengalami nilai-nilai Kristen dalam tindakan sehari-hari.

Selain itu, perkembangan teknologi dan media sosial telah memberikan akses yang lebih besar kepada informasi dan ideologi yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai Kristen. Para siswa dapat dengan mudah terpengaruh oleh budaya sekuler yang mengabaikan prinsip-prinsip etika agama. Oleh karena itu, pendidikan Kristen perlu mengintegrasikan pemahaman tentang teknologi dan media sosial yang sehat agar siswa dapat bersikap bijak dalam menggunakannya dan lebih tahan terhadap pengaruh yang tidak sehat. Tantangan lainnya adalah kekurangan pendidik Kristen yang berkualifikasi (Legi dan Keriapy 2022). Pendidik yang memahami ajaran agama dan mampu mengintegrasikannya dalam proses pembelajaran sangat penting. Namun, seringkali terjadi kesulitan dalam menarik dan mempertahankan pendidik yang berkualitas, baik akibat keterbatasan dana maupun kurangnya pengakuan atas pentingnya peran pendidik Kristen. Untuk itu, lembaga pendidikan Kristen perlu menginvestasikan sumber daya dalam pengembangan dan pemeliharaan sumber daya manusia yang berkualitas.

Di samping itu, dalam menghadapi kemerosotan moral, pendidikan Kristen juga perlu meningkatkan kerjasama dengan keluarga dan gereja. Keluarga adalah lingkungan pertama di mana nilai-nilai Kristen ditanamkan (band Amsal 1:7). Sekolah Kristen harus berperan dalam mendukung dan menguatkan peran orang tua dalam mendidik anak-anak mereka dalam iman Kristen. Kerjasama yang erat

dengan gereja juga penting untuk memastikan bahwa ajaran agama diterapkan secara konsisten dalam seluruh komunitas Kristen. Terakhir, pendidikan Kristen juga perlu mengembangkan kurikulum yang relevan dengan isu-isu moral kontemporer. Mengatasi permasalahan seperti etika digital, lingkungan, dan kesetaraan sosial adalah penting untuk memastikan bahwa siswa dapat mengaplikasikan nilai-nilai Kristen dalam konteks kehidupan mereka saat ini.

Dalam menghadapi kemerosotan moral di tengah-tengah masyarakat modern, pendidikan Kristen memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan etika individu. Namun, untuk berhasil dalam misi ini, sekolah Kristen harus mengatasi berbagai tantangan, seperti kesenjangan antara ajaran agama dan praktik, pengaruh teknologi, kekurangan pendidik berkualitas, dan kurikulum yang relevan. Dengan berbagai upaya perbaikan ini, pendidikan Kristen dapat memainkan peran yang lebih efektif dalam memperkuat nilai-nilai moral dalam masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penulis memilih metode pendekatan studi pustaka sebagai metode penelitian dalam penelitian ini kualitatif. Dengan metode ini penulis menyelidiki literatur ilmiah, laporan dalam bentuk jurnal ilmiah dan sumber-sumber lain yang relevan. Analisis data mencakup identifikasi tema-tema utama yang muncul dari data dan eksplorasi hubungan antara tema-tema tersebut. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor penyebab, dampak, dan solusi yang terkait dengan kemerosotan moral dalam Pendidikan Agama Kristen. Implikasi dari penelitian ini akan digunakan untuk memberikan rekomendasi yang berguna dalam upaya mengatasi masalah yang terdapat dalam Pendidikan Agama Kristen.

HASIL PENELITIAN

Moral adalah seperangkat prinsip, nilai-nilai, dan norma-norma yang mengatur perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat. Konsep moral mencakup pandangan tentang apa yang benar dan salah, baik dan buruk, serta tindakan yang dipersepsikan sebagai etis atau tidak etis. Moral memberikan kerangka kerja untuk menilai dan memandu tindakan dan keputusan kita sehari-hari, dan ini sering dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti agama, budaya, lingkungan sosial, dan pengalaman pribadi. Aspek penting dalam pemahaman moral adalah perbedaan antara moral individu dan moral sosial. Moral individu merujuk pada keyakinan dan prinsip-prinsip moral yang dimiliki oleh individu secara pribadi. Ini mencakup nilai-nilai yang mungkin diajarkan oleh keluarga, agama, atau pengalaman hidup individu. Sementara itu, moral sosial mencerminkan norma-norma dan aturan moral yang diterima secara luas dalam masyarakat. Moral sosial menciptakan konsensus tentang perilaku yang dianggap sesuai dalam konteks sosial tertentu.

Moral sangat berpengaruh dalam membentuk karakter seseorang dan dalam mengarahkan tindakan mereka. Nilai-nilai moral memainkan peran kunci dalam pengambilan keputusan sehari-hari, termasuk tindakan-tindakan seperti menghormati hak-hak orang lain, berlaku jujur, membantu yang membutuhkan, dan menghindari tindakan yang dianggap merugikan atau tidak etis (band Ulangan 6:4-7). Moral juga mempengaruhi hubungan sosial dan interaksi antara individu, membantu menciptakan dasar bagi keadilan, empati, dan kerjasama dalam masyarakat.

Moral dalam pendidikan Agama Kristen merujuk pada pengajaran dan pembentukan karakter moral siswa berdasarkan prinsip-prinsip, nilai-nilai, dan etika yang berakar dalam ajaran agama Kristen. Ini melibatkan pengenalan siswa pada konsep-konsep moral Kristen, dan bagaimana mereka dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa aspek utama dalam pemahaman moral dalam pendidikan Agama Kristen.

Penting untuk diingat bahwa nilai-nilai moral dapat bervariasi antara budaya, agama, dan individu. Apa yang dianggap sebagai tindakan moral yang baik dalam satu konteks mungkin tidak sama dalam konteks yang berbeda. Oleh karena itu, terdapat perbedaan moral yang melibatkan pertentangan antara nilai-nilai yang berbeda. Dalam kasus seperti itu, konflik moral dapat timbul ketika individu atau kelompok memiliki pandangan moral yang berbeda tentang suatu tindakan atau situasi tertentu. Pemahaman moral sering diperdalam melalui refleksi, pendidikan, dan pengalaman. Etika dan filsafat moral adalah disiplin ilmu yang mendalami prinsip-prinsip moral dan berusaha memahami dasar-dasar moralitas. Selain itu, agama sering memberikan panduan moral yang kuat, dan banyak orang mencari bimbingan moral dalam keyakinan agama mereka. Dalam konteks masyarakat, moral memainkan peran penting dalam pembentukan hukum, etika profesional, dan norma sosial. Ketika individu dan kelompok mengikuti prinsip-prinsip moral yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat mereka, hal ini dapat membantu memelihara harmoni sosial dan membentuk dasar untuk kehidupan bersama yang etis dan adil.

Oleh karena itu, pemahaman moral adalah bagian integral dalam perkembangan karakter individu dan dalam membentuk budaya dan norma sosial di seluruh masyarakat. Problematika yang sering dijumpai dalam agama Kristen berkaitan dengan moral mencakup berbagai isu yang menguji cara individu Kristen memahami, mempraktikkan, dan menjalani nilai-nilai moral Kristen dalam beragam konteks kehidupan mereka. Konflik moral dalam kehidupan sehari-hari seringkali merupakan tantangan utama yang dihadapi individu Kristen. Situasi seperti kejujuran dalam urusan bisnis, integritas dalam hubungan sosial, dan tindakan etis dalam teknologi modern sering mengharuskan individu Kristen untuk merenungkan dan mengambil keputusan moral yang sesuai dengan nilai-nilai mereka. Selain konflik moral pribadi, isu-isu kontroversial seperti aborsi dan eutanasia sering menjadi perdebatan etis dalam komunitas Kristen (band Amsal

22:6). Pertanyaan tentang awal dan akhir kehidupan menjadi masalah kompleks yang membutuhkan refleksi moral mendalam. Perubahan sosial dan perkembangan budaya juga menciptakan konflik dalam pemahaman nilai-nilai Kristen. Isu-isu seperti perubahan definisi keluarga, pernikahan sejenis, dan norma-norma etika dalam budaya populer sering bertentangan dengan pandangan moral Kristen yang tradisional. Penting juga untuk mengakui peran perubahan teknologi dalam menghadirkan tantangan etika.

Penggunaan teknologi dan media sosial dalam cara yang mendukung nilai-nilai Kristen merupakan isu yang semakin penting dalam dunia yang semakin terhubung digital. Skandal pelecehan seksual dalam gereja Kristen juga merupakan masalah serius yang telah mengguncang integritas moral gereja. Bagaimana komunitas Kristen menanggapi dan menangani kasus-kasus ini memengaruhi persepsi dan pandangan tentang moralitas dalam gereja. Isu-isu seperti kesetaraan gender dan peran perempuan dalam gereja juga menjadi perdebatan moral yang penting. Pertanyaan tentang bagaimana pandangan Kristen mengenai gender beradaptasi dengan perkembangan kesetaraan gender dalam masyarakat modern menjadi tantangan etis yang relevan. Perbedaan dalam pandangan teologis antara kelompok konservatif dan liberal sering kali menciptakan konflik moral. Isu-isu seperti interpretasi Kitab Suci, pandangan tentang soteriologi, dan eskatologi dapat menjadi sumber perbedaan pendapat tentang moralitas. Hak asasi manusia, keadilan sosial, dan perlawanan terhadap ketidaksetaraan sosial dan ekonomi juga menjadi isu etis yang sangat relevan dalam agama Kristen.

Bagaimana agama Kristen merespons dan mendukung usaha-usaha keadilan sosial dalam masyarakat adalah pertanyaan sentral. Pengaruh budaya sekuler dan konsumisme sering menghadirkan tantangan dalam mempertahankan moralitas Kristen yang sederhana dan altruistik. Bagaimana komunitas Kristen menghindari godaan materi dan tetap berfokus pada nilai-nilai Kristen menjadi isu etis yang sering muncul. Pendidikan moral Kristen juga memainkan peran penting dalam menjawab semua permasalahan ini. Bagaimana moral Kristen diajarkan dan diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan Kristen menjadi esensial dalam membentuk karakter generasi mendatang. Dalam menghadapi semua tantangan ini, komunitas Kristen berusaha untuk menjaga keselarasan antara nilai-nilai Kristen yang mendasar dan perubahan sosial serta perkembangan budaya yang terus berubah. Dialog terbuka, pendidikan moral Kristen yang kokoh, dan konteks gereja yang mendukung dapat membantu individu Kristen dalam menjawab permasalahan-permasalahan moral ini dalam kehidupan mereka sehari-hari (Hendrik, n.d.).

PEMBAHASAN

Pendidikan Kristen telah lama dianggap sebagai fondasi kuat dalam membentuk karakter dan moral individu. Sebagai institusi yang didasarkan pada

ajaran agama Kristen, sekolah-sekolah Kristen memiliki peran yang sangat penting dalam menyediakan pedoman moral yang kuat dan prinsip-prinsip etika yang relevan bagi siswa-siswa mereka. Namun, pada era modern yang dipenuhi dengan perubahan budaya, teknologi, dan informasi yang merajalela, pendidikan Kristen dihadapkan pada sejumlah problematika yang perlu diatasi agar tetap relevan dan efektif dalam mengatasi kemerosotan moral di masyarakat.

Kesenjangan Antara Ajaran dan Praktik

Salah satu problematika utama yang dihadapi pendidikan Kristen adalah kesenjangan yang terkadang muncul antara apa yang diajarkan di sekolah Kristen dan apa yang benar-benar diamalkan dalam kehidupan sehari-hari oleh siswa. Meskipun siswa mungkin terpapar pada nilai-nilai Kristen dalam lingkungan pendidikan mereka, sering kali mereka kesulitan mengaplikasikan nilai-nilai tersebut dalam konteks dunia nyata. Oleh karena itu, pendidikan Kristen perlu memastikan bahwa ajaran moral bukan hanya menjadi bagian dari kurikulum, tetapi juga diintegrasikan dalam lingkungan sekolah sehingga siswa dapat mengalami dan menghayati nilai-nilai Kristen dalam tindakan sehari-hari mereka.

Kesenjangan antara ajaran agama dan praktik sehari-hari adalah masalah krusial yang dihadapi pendidikan Kristen di tengah kemerosotan moral. Sekolah-sekolah Kristen bertujuan untuk mengajarkan nilai-nilai moral dan etika Kristen kepada siswa-siswanya, tetapi dalam praktiknya, terkadang siswa kesulitan menerapkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kesenjangan ini, dan penting untuk memahami akarnya agar dapat mengatasinya. Pertama, pengaruh budaya pop atau budaya sekuler sangat kuat di masyarakat modern. Siswa-siswa sering terpapar pada budaya yang mungkin merayakan perilaku yang bertentangan dengan ajaran agama. Misalnya, media massa dan hiburan sering kali mempromosikan gaya hidup yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip etika Kristen. Akibatnya, siswa mungkin merasa tergoda untuk mengikuti tren yang tidak sesuai dengan ajaran agama, menciptakan kesenjangan antara apa yang mereka pelajari di sekolah dan apa yang mereka praktikkan dalam kehidupan sehari-hari (Simanjuntak dan Tanamal 2022).

Kedua, tantangan dalam menjembatani kesenjangan antara ajaran dan praktik dapat ditemukan dalam pengalaman siswa di luar lingkungan sekolah Kristen. Ketika siswa berinteraksi dengan teman sebaya yang mungkin memiliki keyakinan atau nilai-nilai yang berbeda, mereka dapat merasa terpinggirkan atau sulit untuk mempertahankan keyakinan mereka. Ini bisa membuat mereka mencoba untuk "menyembunyikan" nilai-nilai Kristen mereka dan mengikuti arus utama yang mungkin bertentangan dengan keyakinan mereka (Riu dan Marbun 2023).

Selain itu, penting untuk diakui bahwa pengaruh keluarga juga memainkan peran besar dalam menciptakan kesenjangan ini. Kadang-kadang, nilai-nilai yang

ditanamkan di sekolah Kristen mungkin bertentangan dengan apa yang diajarkan atau diamalkan di rumah. Ini dapat menyebabkan kebingungan dan ketegangan dalam pikiran siswa. Mereka mungkin mengalami konflik antara nilai-nilai yang mereka pelajari di sekolah dan apa yang mereka alami di rumah, menciptakan ketidakpastian dan kesenjangan dalam praktik moral mereka (Lie 2019).

Selain itu, ada juga faktor internal yang berperan dalam menciptakan kesenjangan antara ajaran dan praktik. Siswa mungkin menghadapi tekanan dari teman sebaya mereka untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma sosial yang mendominasi di luar sekolah Kristen. Dalam upaya untuk diterima oleh kelompok mereka, siswa dapat merasa terdorong untuk mengecilkan pentingnya nilai-nilai Kristen dalam kehidupan mereka (Enda 2014). Lebih lanjut, kadang-kadang, pendidik Kristen mungkin menghadapi kesulitan dalam mengkomunikasikan nilai-nilai moral dengan cara yang relevan dan memahami bagi siswa. Kurikulum mungkin terasa kaku atau tidak terhubung dengan realitas kehidupan sehari-hari siswa. Ini bisa membuat siswa merasa bahwa ajaran agama hanya sesuatu yang harus dipelajari di sekolah, tetapi tidak memiliki relevansi dalam kehidupan mereka (Lahagu 2020). Penting juga untuk menyadari bahwa kesenjangan antara ajaran dan praktik bukanlah masalah eksklusif bagi pendidikan Kristen. Masalah ini dapat ditemukan dalam banyak konteks pendidikan agama di seluruh dunia. Oleh karena itu, lembaga-lembaga pendidikan Kristen perlu memahami bahwa mereka tidak sendirian dalam menghadapi tantangan ini dan dapat belajar dari pengalaman dan solusi yang diterapkan oleh lembaga-lembaga sejenis di seluruh dunia.

Akhirnya, untuk mengatasi kesenjangan antara ajaran dan praktik, pendidikan Kristen perlu mengembangkan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan dalam mendidik siswa mereka. Hal ini melibatkan pengintegrasian nilai-nilai Kristen dalam seluruh kurikulum, serta menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung dan memfasilitasi praktik moral yang sesuai. Selain itu, pendidikan Kristen juga harus bekerja sama dengan orang tua dan gereja untuk menciptakan konsistensi dalam penyampaian nilai-nilai moral. Dengan upaya kolaboratif dan komitmen yang kuat, kesenjangan antara ajaran dan praktik dalam pendidikan Kristen dapat diminimalkan, dan siswa dapat belajar untuk mengaplikasikan nilai-nilai Kristen dalam kehidupan sehari-hari mereka dengan lebih konsisten.

Tantangan Teknologi dan Media Sosial

Kemajuan teknologi dan popularitas media sosial telah membuka pintu bagi akses yang lebih besar kepada informasi, ideologi, dan pandangan yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai Kristen. Siswa-siswa sekarang lebih rentan terhadap pengaruh budaya sekuler yang seringkali meremehkan prinsip-prinsip etika agama. Oleh karena itu, pendidikan Kristen perlu mengintegrasikan pemahaman tentang teknologi dan media sosial yang sehat dalam kurikulumnya

(Eliasaputra, Novalina, dan Siahaan 2020). Ini akan membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan kritis dalam menilai informasi yang mereka temui dan untuk menjalani kehidupan digital yang sesuai dengan nilai-nilai Kristen. Teknologi dan media sosial telah membawa perubahan revolusioner dalam cara kita berinteraksi dengan informasi dan budaya populer (Legi, Giban, dan Hermanugerah 2022). Namun, perkembangan ini juga membawa sejumlah tantangan serius, terutama dalam konteks pendidikan Kristen. Tantangan pertama adalah pengaruh besar media sosial dalam membentuk persepsi dan sikap siswa terhadap nilai-nilai Kristen. Media sosial memungkinkan informasi dan pandangan yang beragam, termasuk yang bertentangan dengan ajaran agama Kristen, dapat dengan mudah disebar dan diakses. Sebagai hasilnya, siswa dapat terpapar pada pemahaman dan gaya hidup yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Kristen.

Tantangan kedua adalah bagaimana sekolah Kristen dapat membekali siswa dengan keterampilan kritis dalam menilai informasi yang mereka temui di dunia digital. Dalam era informasi, kemampuan untuk membedakan informasi yang benar dan salah, yang etis dan tidak etis, sangat penting. Pendidikan Kristen perlu mengintegrasikan pelatihan dalam literasi media dan literasi digital sehingga siswa dapat mengambil keputusan yang bijak dalam mengonsumsi dan berpartisipasi dalam media sosial.

Selain itu, media sosial juga dapat menjadi alat yang memperkuat polarisasi dan konflik sosial. Ketika siswa terlibat dalam debat dan diskusi di media sosial, mereka dapat terpapar pada pandangan yang ekstrem atau bahkan disinformasi. Ini dapat menghambat proses pemahaman yang mendalam dan empati terhadap pandangan orang lain (Fatmawati 2021). Pendidikan Kristen perlu mengajarkan keterampilan komunikasi yang sehat, termasuk keterampilan berdiskusi dengan baik dan memahami perspektif orang lain. Tantangan lain adalah mengelola dampak media sosial pada kesejahteraan mental siswa. Media sosial dapat menjadi sumber stres dan kecemasan, terutama jika siswa merasa tertekan untuk mempertahankan citra yang sempurna di platform tersebut. Hal ini dapat memengaruhi kesehatan mental siswa dan fokus mereka dalam belajar. Pendidikan Kristen perlu memberikan dukungan dan pemahaman tentang kesehatan mental, serta mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan dalam penggunaan media sosial.

Selain itu, media sosial juga dapat menjadi sumber perpecahan dalam komunitas Kristen. Ketika isu-isu sensitif dan perbedaan pendapat diperdebatkan di media sosial, konflik dapat muncul di antara anggota komunitas Kristen (Fikri 2019). Pendidikan Kristen perlu memfasilitasi dialog yang sehat dan mempromosikan persatuan dalam menghadapi isu-isu yang mungkin kontroversial. Ketika siswa berinteraksi dengan media sosial, mereka juga mungkin merasa terpapar pada berbagai gaya hidup dan nilai-nilai yang tidak sejalan dengan keyakinan Kristen. Pendidikan Kristen harus membantu siswa

untuk memahami dampak dari pilihan hidup yang mereka buat dan mengembangkan pemahaman tentang moralitas dan etika Kristen dalam konteks kehidupan sehari-hari mereka.

Penting juga untuk mengakui bahwa penggunaan teknologi dan media sosial dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam kehidupan siswa. Terlalu banyak waktu yang dihabiskan di depan layar dapat mengganggu waktu yang diberikan untuk aktivitas dan komunikasi di dunia nyata, termasuk waktu yang dihabiskan bersama keluarga dan komunitas gereja. Pendidikan Kristen perlu membantu siswa untuk menciptakan keseimbangan sehat antara teknologi dan interaksi manusia yang nyata. Terakhir, tantangan terkait privasi dan keamanan dalam dunia digital juga relevan. Siswa harus diberi pemahaman tentang pentingnya melindungi informasi pribadi mereka dan menghindari risiko-risiko yang mungkin timbul dari penggunaan teknologi. Pendekatan ini dapat membantu siswa untuk menjalani kehidupan digital yang aman dan etis. Dalam menghadapi tantangan teknologi dan media sosial, pendidikan Kristen perlu menjadi proaktif dalam mengintegrasikan pemahaman tentang dunia digital dalam kurikulum mereka. Lebih dari sekadar menghindari pengaruh negatif, pendidikan Kristen juga harus memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk mempromosikan nilai-nilai Kristen dan memperkuat komunitas Kristen dalam dunia yang semakin terhubung ini. Dengan pemahaman yang mendalam, keterampilan kritis, dan dukungan yang kuat dari pendidik Kristen, siswa dapat menghadapi tantangan teknologi dan media sosial dengan bijak dan etis dalam upaya untuk mempertahankan nilai-nilai Kristen dalam kehidupan mereka.

Kerjasama dengan Keluarga dan Gereja

Tantangan lain adalah mengintegrasikan pendidikan Kristen dengan peran keluarga dan gereja. Keluarga merupakan lingkungan pertama di mana nilai-nilai Kristen ditanamkan dalam diri anak-anak. Sekolah Kristen harus bekerja sama dengan orang tua untuk mendukung peran mereka dalam mendidik anak-anak mereka dalam iman Kristen (Hermanugerah, Legi, dan others 2022). Selain itu, kerjasama yang erat dengan gereja juga penting untuk memastikan bahwa ajaran agama diterapkan secara konsisten dalam seluruh komunitas Kristen. Dengan kolaborasi yang kuat, lembaga pendidikan Kristen dapat memberikan pesan moral yang seragam dalam kehidupan siswa.

Kerjasama erat dengan keluarga dan gereja adalah aspek kunci dalam memastikan keberhasilan pendidikan Kristen (Hastuti 2013). Kedua entitas ini memiliki peran yang penting dalam membentuk karakter dan moral siswa, dan kolaborasi yang kuat antara mereka dapat memperkuat dampak positif pendidikan Kristen. Keluarga adalah lingkungan pertama di mana nilai-nilai Kristen ditanamkan dalam diri anak-anak. Oleh karena itu, pendidikan Kristen perlu mendukung dan memperkuat peran orang tua dalam mendidik anak-anak mereka dalam iman Kristen. Ini bisa mencakup penyediaan sumber daya dan

dukungan untuk keluarga dalam mengintegrasikan nilai-nilai Kristen dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, komunikasi yang terbuka antara sekolah Kristen dan keluarga adalah penting agar orang tua dapat memahami apa yang diajarkan di sekolah dan bagaimana mereka dapat melanjutkannya di rumah.

Gereja juga memiliki peran yang signifikan dalam membimbing siswa dalam iman Kristen. Pendidikan Kristen perlu berkolaborasi erat dengan gereja untuk memastikan bahwa ajaran agama diterapkan secara konsisten dalam seluruh komunitas Kristen. Ini dapat mencakup kerjasama dalam penyelenggaraan kegiatan keagamaan, pelatihan spiritual, dan dukungan moral (Arifianto 2021). Gereja dapat menjadi tempat di mana siswa memperdalam pemahaman mereka tentang iman Kristen dan merasakan dukungan komunitas yang kuat. Penting juga untuk menyadari bahwa kerjasama dengan keluarga dan gereja tidak hanya menguntungkan siswa, tetapi juga mendukung konsistensi dalam penyampaian pesan moral. Ketika pesan moral yang diajarkan di sekolah Kristen juga didukung oleh keluarga dan diperkuat oleh gereja, siswa akan lebih mungkin menginternalisasi nilai-nilai Kristen dan menerapkannya dalam kehidupan mereka. Ini menciptakan konsistensi dalam pendidikan moral yang mereka terima.

Selain itu, kerjasama ini dapat membantu mengatasi tantangan yang mungkin muncul dalam kehidupan siswa. Ketika sekolah Kristen, keluarga, dan gereja bekerja sama, mereka dapat memberikan dukungan sosial dan spiritual yang kuat kepada siswa. Ini menjadi penting ketika siswa menghadapi konflik atau kesulitan moral, karena mereka akan merasa didukung oleh komunitas yang peduli. Pendidikan Kristen juga harus mempromosikan kerjasama aktif antara siswa, keluarga, dan gereja. Ini dapat mencakup kesempatan untuk partisipasi dalam kegiatan gereja bersama, seperti proyek sosial atau kegiatan keagamaan. Dengan demikian, siswa dapat merasakan bahwa mereka adalah bagian dari komunitas Kristen yang lebih besar, dan hal ini dapat memperkuat keterikatan mereka terhadap iman Kristen. Selain itu, komunikasi yang terbuka dan transparan antara sekolah Kristen, keluarga, dan gereja adalah kunci. Orang tua perlu tahu apa yang diajarkan di sekolah dan bagaimana mereka dapat mendukungnya di rumah. Gereja juga perlu tahu perkembangan siswa dan bagaimana mereka dapat berperan dalam mendukung pendidikan Kristen. Akhirnya, pendidikan Kristen perlu mempromosikan dialog dan kolaborasi antara semua pihak yang terlibat. Keluarga, sekolah, dan gereja perlu bersatu dalam visi mereka untuk membentuk karakter siswa dan memperkuat nilai-nilai Kristen dalam masyarakat. Dengan kerjasama yang kuat, pendidikan Kristen dapat mencapai dampak yang lebih besar dalam membentuk moral generasi mendatang.

Pengembangan Kurikulum yang Relevan

Terakhir, dalam menghadapi kemerosotan moral, pendidikan Kristen juga perlu mengembangkan kurikulum yang relevan dengan isu-isu moral kontemporer. Mengatasi permasalahan seperti etika digital, lingkungan, dan kesetaraan sosial adalah penting untuk memastikan bahwa siswa dapat mengaplikasikan nilai-nilai Kristen dalam konteks kehidupan mereka saat ini. Dalam menghadapi kemerosotan moral di tengah-tengah masyarakat modern, pendidikan Kristen memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan etika individu. Namun, untuk berhasil dalam misi ini, sekolah Kristen harus mengatasi berbagai tantangan, seperti kesenjangan antara ajaran agama dan praktik, pengaruh teknologi, kekurangan pendidik berkualitas, dan kurikulum yang relevan. Dengan berbagai upaya perbaikan ini, pendidikan Kristen dapat memainkan peran yang lebih efektif dalam memperkuat nilai-nilai moral dalam masyarakat (Keriapy, Legi, dan Giban 2022). Melalui dedikasi, kerja sama, dan penyesuaian, pendidikan Kristen dapat tetap menjadi kekuatan positif dalam membentuk karakter dan moral generasi mendatang.

Pengembangan kurikulum yang relevan adalah suatu langkah penting dalam memastikan bahwa pendidikan Kristen tetap efektif dalam menghadapi tantangan moral dan etika kontemporer (Legi, Riwu, dan Djoweni 2022). Dalam dunia yang terus berubah dengan laju perubahan yang semakin cepat, kurikulum pendidikan Kristen harus mampu mengikuti perkembangan zaman sekaligus menjaga integritas nilai-nilai Kristen yang mendasarinya. Ini mencakup berbagai aspek yang perlu dipertimbangkan. Pertama, kurikulum pendidikan Kristen perlu mencakup isu-isu moral kontemporer yang relevan bagi siswa. Hal ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, isu-isu etika digital, perubahan iklim, kesetaraan gender, dan isu sosial lainnya yang memengaruhi masyarakat saat ini. Siswa perlu diajarkan bagaimana menghadapi dan merespons tantangan-tantangan ini dengan pandangan yang sejalan dengan nilai-nilai Kristen. Dengan cara ini, pendidikan Kristen dapat membantu siswa memahami bagaimana nilai-nilai Kristen dapat diterapkan dalam konteks kehidupan sehari-hari mereka.

Selain itu, pengembangan kurikulum yang relevan juga memerlukan pembaruan dalam metode pengajaran dan materi pelajaran. Pendidikan Kristen perlu memanfaatkan teknologi dan metode pembelajaran inovatif untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang menarik dan efektif. Pendidik Kristen harus memastikan bahwa pendidikan mereka sesuai dengan cara siswa belajar dan berinteraksi dengan dunia digital yang terus berkembang. Penting juga untuk mengintegrasikan nilai-nilai Kristen ke dalam kurikulum di semua mata pelajaran, bukan hanya di mata pelajaran agama (Keriapy 2020). Dengan kata lain, nilai-nilai moral Kristen harus menjadi landasan dalam pengajaran matematika, ilmu pengetahuan, sastra, dan lainnya. Ini menciptakan keselarasan antara pengetahuan akademik dan nilai-nilai moral, sehingga siswa dapat melihat relevansi nilai-nilai Kristen dalam seluruh spektrum kehidupan mereka.

Pengembangan kurikulum yang relevan juga harus memasukkan pendekatan kontekstual. Ini berarti memahami situasi dan latar belakang siswa serta kebutuhan unik mereka. Kurikulum harus dapat disesuaikan dengan berbagai tingkat perkembangan, minat, dan kebutuhan siswa agar pembelajaran menjadi lebih efektif dan berarti. Dengan pendekatan ini, pendidikan Kristen dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih pribadi dan bermakna bagi setiap siswa.

Selain itu, melibatkan siswa dalam pengembangan kurikulum adalah langkah yang sangat berharga. Siswa memiliki gagasan dan pandangan tentang apa yang mereka perlukan dan inginkan dalam pembelajaran mereka. Melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan dalam pengembangan kurikulum dapat memberikan mereka rasa kepemilikan terhadap pembelajaran mereka dan menciptakan pengalaman yang lebih menarik dan relevan. Terakhir, pengembangan kurikulum yang relevan juga mencakup peninjauan berkala untuk memastikan bahwa itu tetap memenuhi kebutuhan siswa dan perubahan dalam masyarakat. Dunia terus berubah, dan kurikulum harus dapat beradaptasi dengan perubahan ini. Evaluasi terus-menerus dan responsif terhadap perubahan dalam nilai, teknologi, dan tuntutan masyarakat sangat penting untuk menjaga relevansi pendidikan Kristen (Rahajeng et al. 2022). Dalam rangka untuk mempertahankan pengaruh positif dalam membentuk moral dan karakter siswa, pendidikan Kristen perlu fokus pada pengembangan kurikulum yang relevan. Dengan mengintegrasikan isu-isu moral kontemporer, inovasi pembelajaran, integrasi nilai-nilai Kristen dalam semua mata pelajaran, pendekatan kontekstual, partisipasi siswa, dan peninjauan berkala, pendidikan Kristen dapat terus menjadi kekuatan yang kuat dalam mendidik siswa dan membantu mereka menghadapi dunia yang terus berubah dengan keyakinan dan etika Kristen yang kuat.

Dampak Kemerostan Moral

Kemerostan moral dalam masyarakat adalah fenomena yang berdampak besar. Salah satu dampak utamanya adalah peningkatan kejahatan. Ketika nilai-nilai moral dan etika diabaikan, individu cenderung melanggar hukum dan norma sosial, menciptakan lingkungan yang tidak aman dan tidak stabil. Kehilangan kejujuran dan integritas dalam perilaku sosial memunculkan risiko tinggi untuk tindakan kriminal, seperti pencurian, penipuan, dan kekerasan. Hal ini berdampak pada keselamatan masyarakat secara keseluruhan, karena tingkat kejahatan yang tinggi dapat menciptakan ketidakamanan dan ketidakstabilan, mengancam kualitas hidup. Selain itu, kemerostan moral juga dapat memperbesar kerentanan terhadap konflik sosial. Kepercayaan dan solidaritas sosial yang lemah dapat meningkatkan risiko konflik internal. Ketika nilai-nilai moral seperti toleransi dan empati terkikis, masyarakat menjadi lebih rentan terhadap ketidaksetujuan dan perpecahan sosial. Ini dapat mengarah pada konflik sosial yang berpotensi merusak hubungan antarindividu, kelompok, dan

komunitas. Akibatnya, masyarakat mungkin menghadapi ketegangan sosial yang merugikan dan dapat mempengaruhi perkembangan positif yang berkelanjutan.

Selain dampak tersebut, kemerosotan moral juga merusak kepercayaan masyarakat pada lembaga-lembaga sosial. Kepercayaan ini adalah fondasi demokrasi dan fungsi lembaga, seperti pemerintah, hukum, dan agama. Saat kemerosotan moral merajalela, orang cenderung meragukan kemampuan lembaga-lembaga tersebut untuk menjalankan tugas mereka dengan baik. Hal ini dapat mengganggu kestabilan masyarakat dan menghasilkan ketidakpercayaan terhadap proses politik, hukum, dan agama (Danes dan Danes 2000). Ketidakpercayaan ini dapat mengarah pada perasaan ketidakpuasan dan ketidakstabilan politik, yang merugikan pertumbuhan sosial dan ekonomi. Dampak kesehatan mental juga dapat menjadi masalah dalam masyarakat yang mengalami kemerosotan moral. Individu yang hidup dalam masyarakat dengan kemerosotan moral mungkin mengalami stres dan ketidakbahagiaan yang meningkat. Terutama dalam situasi yang penuh konflik dan kebingungan moral, individu dapat mengalami tekanan psikologis yang berdampak pada kesejahteraan mental mereka. Stres yang terkait dengan perasaan ketidakamanan sosial dan moral yang lemah dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi, yang mengancam kualitas hidup individu.

Dampak lainnya adalah ketidaksetaraan sosial yang semakin membesar. Kemerosotan moral seringkali berhubungan dengan ketidaksetaraan sosial yang lebih besar. Orang-orang yang merasa terpinggirkan atau tidak memiliki akses yang sama terhadap sumber daya mungkin merasa terdorong untuk melanggar nilai-nilai moral dalam upaya bertahan hidup. Ketidaksetaraan ekonomi dan sosial menciptakan ketegangan dan persaingan yang memicu perilaku egois dan tidak etis. Dalam konteks ketidaksetaraan yang mendalam, individu mungkin cenderung untuk mengutamakan kepentingan pribadi daripada kebaikan bersama, yang dapat merugikan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, hubungan sosial dan keintiman dalam masyarakat juga dapat terpengaruh negatif oleh kemerosotan moral. Orang-orang menjadi lebih individualistik dan kurang cenderung untuk berkolaborasi atau membantu sesama. Ini menciptakan isolasi sosial yang memengaruhi kualitas kehidupan sosial dan emosional (Telaumbanua 2018). Ketika individu tidak dapat mempercayai dan berinteraksi dengan sesama, hubungan sosial yang sehat menjadi terancam. Ini dapat berdampak pada kesejahteraan emosional, dengan individu mungkin mengalami perasaan kesepian dan kebingungan dalam hubungan sosial mereka.

Dampak lain adalah ketidakstabilan ekonomi yang dapat terjadi sebagai akibat dari kemerosotan moral. Kemerosotan moral dapat mengganggu bisnis dan perekonomian dengan perilaku etis yang meragukan, mengurangi kepercayaan pelaku pasar, dan mengarah pada kerugian ekonomi. Bisnis yang menjalankan praktik-praktik tidak etis, seperti penipuan konsumen atau pekerjaan anak, dapat menimbulkan masalah serius dalam perekonomian (Borba 2008) Kegagalan dalam

praktik bisnis yang etis dapat mengakibatkan penurunan kepercayaan konsumen dan investor, yang merugikan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan ketidakstabilan.

Terakhir, kemerosotan moral dapat menyebabkan masyarakat kehilangan nilai-nilai budaya yang mendasar. Nilai-nilai seperti kesetiaan, integritas, dan rasa hormat dapat merosot, meninggalkan masyarakat dengan kerugian dalam warisan budaya mereka. Nilai-nilai budaya yang kuat adalah dasar bagi identitas sosial dan moralitas masyarakat. Ketika nilai-nilai ini dilemahkan, masyarakat dapat mengalami perubahan budaya yang tidak sehat dan kehilangan panduan moral yang penting. Dalam rangka mengatasi dampak-dampak negatif dari kemerosotan moral ini, penting untuk memahami faktor penyebabnya dan mengambil langkah-langkah yang tegas untuk memperkuat nilai-nilai moral dalam masyarakat. Pendidikan moral yang kuat, kesadaran etika, dan kebijakan sosial yang mendukung keadilan dan persamaan dapat menjadi solusi dalam memperbaiki situasi ini dan menciptakan masyarakat yang lebih etis dan stabil. Upaya kolektif dari individu, kelompok, dan lembaga sosial sangat penting untuk membangun kembali landasan moral yang kuat dalam masyarakat.

KESIMPULAN

Dalam konteks Agama Kristen, moral memegang peranan sentral dalam pendidikan. Pendidikan Agama Kristen bertujuan untuk membentuk karakter siswa berdasarkan prinsip-prinsip, nilai-nilai, dan etika Kristen. Ini melibatkan pengajaran nilai-nilai Kristen seperti kasih, belas kasihan, keadilan, dan integritas, serta pembentukan karakter yang etis dan bertanggung jawab. Siswa diajarkan ajaran Kristen dan bagaimana ajaran tersebut mendorong tindakan moral yang benar. Etika Kristen membentuk dasar bagi pengambilan keputusan dan perilaku sehari-hari. Selain pemahaman ajaran Kristen, moral dalam pendidikan Agama Kristen mencakup praktik refleksi, doa, dan pelayanan sosial. Siswa diajarkan untuk merenungkan tindakan mereka, mencari bimbingan Tuhan, dan berkontribusi dalam masyarakat melalui pelayanan kepada sesama. Penting untuk menciptakan kerjasama yang erat antara sekolah, keluarga, dan gereja untuk memastikan konsistensi dalam pendidikan moral Kristen. Dengan demikian, moral menjadi fondasi yang kuat dalam membimbing individu Kristen dalam menjalani kehidupan sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai agama Kristen. Melalui pendidikan moral Kristen, siswa tidak hanya memahami perbedaan antara benar dan salah, tetapi juga mengembangkan landasan moral yang kokoh yang membentuk karakter mereka dan membantu mereka menghadapi tantangan moral dalam dunia yang terus berubah. Pendekatan ini berkontribusi pada

pembentukan individu Kristen yang etis, bertanggung jawab, dan penuh kasih dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifianto, Yonatan Alex. 2021. "Peran Guru Pendidikan Agama Kristen dalam Pendidikan Etis-Teologi Mengatasi Dekadensi Moral di Tengah Era Disrupsi." *Regulafidei: Jurnal Pendidikan Agama Kristen* 6, no. 1 (Juni): 45–59. <https://doi.org/10.46307/RFIDEI.V6I1.84>.
- Borba, Michele M. 2008. "Membangun Kecerdasan Moral: Tujuh Kebajikan Utama agar Anak Bermoral Tinggi." *Jakarta: Gramedia Pustaka Utama*.
- Danes, Simon, dan Christoper Danes. 2000. *Masalah-Masalah Moral Sosial Aktual Dalam Perspektif Iman Kristen*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Eliasaputra, Mark Phillips, Martina Novalina, dan Ruth Judica Siahaan. 2020. "Tantangan Pendidikan Agama Kristen di Era Revolusi Industri 4.0 dan Pasca Kebenaran." *BONAFIDE: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen* 1, no. 1 (Juni): 1–22. <https://doi.org/10.46558/bonafide.v1i1.7>.
- Enda, Andriarto Kapu. 2014. "Pendidikan Agama Kristen dan Dampaknya bagi Peserta Didik Beragama Suku Marapu." Program Studi Teologi FTEO-UKSW.
- Fatmawati, Nurul. 2021. "Pengaruh Positif dan Negatif Media Sosial Terhadap Masyarakat." *Kemenkeu RI*. 2021.
- Fikri, Ali. 2019. "Pengaruh Globalisasi dan Era Disrupsi terhadap Pendidikan dan Nilai-Nilai Keislaman." *Sukma: Jurnal Pendidikan* 3, no. 1: 117–36. <https://doi.org/10.32533/03106.2019>.
- Hastuti, Ruwi. 2013. "Pendidikan Agama Kristen dalam Keluarga sebagai Pusat Bermisi." *Antusias: Jurnal Teologi dan Pelayanan* 2, no. 4: 48–59.
- Hendrik, Legi. n.d. *Moral, Karakter, dan Disiplin Dalam Pendidikan Agama Kristen*. Tasikmalaya: Edu Publisier.
- Hermanugerah, Prima, Hendrik Legi, dan others. 2022. "Membimbing Tanggungjawab Orang Tua dalam Mengembangkan Karakter Kristiani pada Anak." *Philoxenia: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 1, no. 1: 43–58.
- Keriapy, Frets. 2020. "Pendidikan Kristiani Transformatif Berbasis Multikultural dalam Konteks Indonesia." *REGULA FIDEI: Jurnal Pendidikan Agama Kristen* 5, no. 2: 82–93.
- Keriapy, Frets, Hendrik Legi, dan Yoel Giban. 2022. "Pendidikan Kesadaran

- Kristis : Sebuah Tantangan dalam Pendidikan Agama Kristen” 3, no. 2: 148–60. <https://doi.org/10.46445/djce.v3i2.623>.
- Lahagu, Ardianto. 2020. “Peran PAK Dalam Membangun Karakter Remaja Sekolah Menengah Pertama.” OSF Preprints.
- Legi, Hendrik. 2022. *Metode Mengajar Pendidikan Agama Kristen*. Edu Publisher.
- Legi, Hendrik, Yoel Giban, dan Prima Hermanugerah. 2022. “Virtual Reality Education In Era 5.0.” *Journal Research of Social, Science, Economics, and Management* 2, no. 04: 504–10.
- Legi, Hendrik, dan Frets Keriapy. 2022. “Pendidikan Agama Kristen sebagai Sebuah Usaha Menumbuhkan Sikap Toleransi.” *KHARISMATA: Jurnal Teologi Pantekosta* 4, no. 2: 187–98.
- Legi, Hendrik, Maleachi Riwu, dan Isak Son Herip Djoweni. 2022. “Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam Pengelolaan Kurikulum untuk Mewujudkan Sekolah Unggul.” *Jurnal Basicedu* 6, no. 6: 9499–9507.
- Lie, Tan Giok. 2019. “Rancangan Praksis Pendidikan Kristen Berbasis Keluarga Beriman dari Generasi ke Generasi.” *Veritas: Jurnal Teologi dan Pelayanan* 18, no. 2: 125–40. <https://doi.org/10.36421/veritas.v18i2.331>.
- Rahajeng, Lusua, Sanga Harapan, Mersy Karlin, Steven Ketti, dan Universitas Kristen Indonesia. 2022. “Desain Kurikulum Pendidikan Agama Kristen Lansia Menggunakan Society Centered Design” 6, no. 1: 1–24. <https://doi.org/10.33541/shanan.v6il.3630>.
- Riu, Asrinia Susanti, dan Rounauly Marbun. 2023. “Alkitab Sebagai Dasar Utama Guru PAK Dalam Mengajar.” *Sepakat : Jurnal Pastoral Kateketik* 9, no. 1: 61–72. <https://doi.org/10.58374/sepakat.v9il.134>.
- Simanjuntak, Feri, dan Nini Adelina Tanamal. 2022. “Peran Pendidikan Agama Kristen dalam Memajukan Kerukunan Umat Beragama di Jakarta.” *Journal on Education* 05, no. 01: 1388–93. <https://jonedu.org/index.php/joe/article/view/765>.
- Telaumbanua, Arozatulo. 2018. “Peranan Guru Pendidikan Agama Kristen Dalam Membentuk Karakter Siswa.” *FIDEI: Jurnal Teologi Sistemika dan Praktika* I, no. STT Tawangmangu: 1–13. <https://doi.org/10.34081/fidei.v1i2.9>.